

ТАЛАБАЛАРНИНГ ФОНЕТИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЎҚУВ АДАБИЁТЛАРИ ВА ЭЛЕКТРОН РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Маруфов Элёр Уктамович

Самарканд давлат чет тиллар институти ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7634146>

Аннотация: Ушбу мақолада талабаларнинг гапириш ва талаффуз кўникмаларини фонетик жиҳатдан ривожлантириш усуллари ҳақида ҳамда инглиз тили талаффузидаги хатолар устида ишлаш учун баъзи ўқув адабиётлар ва электрон ресурслардан фойдаланиш ҳақида шунингдек инглиз тилидаги товушларнинг фонетик модификациялари ва уларнинг график тасвири, инглиз тилининг асосий интонацион контурларини мавҳум узатиш усуллари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: фонетика, назарий, интонацион контур, артикуляция, қоидалари, машқлар, диалоглар, тинглаш, оғзаки, виртуал, лаборатория, онлайн, таълим, электрон, ресурс.

“Теоретическая фонетика английского языка. Лекции, семинары, упражнения” номли ўқув қўлланма учта қисмдан иборат бўлиб, уларнинг ҳажми материалнинг хусусиятлари билан белгиланади. Биринчи бўлимда маъруза қисми ва семинарлар учун услубий эслатмалар мавжуд. Иккинчи бўлим амалий машғулотларнинг олинган назарий билимларни амалга оширишга қаратилган етти блокинни ўз ичига олади. Учинчи бўлимда қўшимча материаллар мавжуд, жумладан:

товушларга қаратилган машқлар;

инглиз тилидаги товушларнинг фонетик модификациялари ва уларнинг график тасвири ҳақида маълумот;

инглиз тилининг асосий интонацион контурларини мавҳум узатиш усуллари ҳақида маълумот;

фонетик ҳодисаларни кетма-кет таҳлил қилиш схемаси инглизча матнларда тақдим этилган (Евстифеева М.В. Теоретическая фонетика английского языка. Лекции, семинары, упражнения: учеб. пособие. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 168 с.).

“Английский язык: Учебное пособие по фонетике” номли қўлланма норматив инглиз тилини ўқитиш бўлиб, 1-босқич талабаларига ўқиш пайтида Талаффузини “Инглиз тилининг амалий фонетикаси” фани учун мўлжалланган (Английский язык: Учебное пособие по фонетике / Е.В.Кичигина, Р.А.Поперекова, Т.В.Финаева, Ю.А.Юртаева. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2002. – 113 с.).

“English Phonetics Английская Фонетика: знаки транскрипции, буквы и звуки” справочник жадвални <https://audio-class.ru/symbols.php> сайтда онлайн эшитиш мумкин (English Phonetics Английская Фонетика: знаки транскрипции, буквы и звуки. Электронный ресурс: English Phonetics, Audio. (audio-class.ru) Дата обращения: 14.01.2022.).

“Инглиз тили. Фонетика” ўқув қўлланмада инглиз тилининг амалий фонетикаси бўйича қоидалар, машқлар “Инглиз тили” ўқув фанини ўзлаштириш учун қаратилган. Кириш,

тўртта бўлим ва кўшимчани ўз ичига олади (Английский язык. Фонетика. Учебное пособие для слушателей дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки учителей английского языка. – Челябинск, 2020. – 56 с.).

Фонетикага оид маълумотларни Интернет сайтлари орқали ўрганиш тавсия этилади (2.6-жадвалга қаранг):

2.6-жадвал.

Фонетикага оид маълумотлар

№	Фонетикага оид маълумотлар	Интернет сайтлари
1.	Английская фонетика. Фонетика английского языка с произношением	https://ouenglish.ru/phonetics?ysclid=lbmiusbum3407849782
2.	Фонетика английского языка	Фонетика английского языка для начинающих в таблице с произношением (lim-english.com)
3.	Фонетика английского языка	Особенности фонетики английского языка (studwork.org)
4.	Как улучшить английское произношение: разбираемся с фонетикой и английскими акцентами	Как улучшить английское произношение: разбираемся с фонетикой и английскими акцентами Блог LinguaTrip
5.	Фонетика английского языка	Фонетика английского языка (languagereal.ru)
6.	Лекции по фонетике английского языка	Лекции по фонетике английского языка (infourok.ru)
7.	Фонетика английского языка для начинающих	Фонетика английского языка для начинающих Enguide.ru
8.	Онлайн-школа английского языка Skillbox	Новое сообщение (skillbox.ru)
9.	Английское произношение. Фонетика английского языка	Английское произношение. Фонетика английского языка. (native-english.ru)

10.	Правила английской фонетики	Правила английской фонетики Skillbox (kespa.ru)
-----	-----------------------------	---

О.А.Безуглованинг “Практическая фонетика английского языка: Часть I. – English pronunciation: Part I.” номли китоб «Практическая фонетика английского языка» фанни щитишда фойдалиш тавсия этилади (Безуглова О.А. Практическая фонетика английского языка: Часть I. – English pronunciation: Part I. – Казань, 2014. – 23 с.).

“Английская фонетика” номли видео орқали инглиз тилини ўқий олишни ўргатади. Инглиз тилини ўрганишда ўқиш энг қийин таркибий қисмлардан биридир. Агар вазифани босқичма-босқич ишласа, уни ҳар доим ҳал қилиш мумкин. Инглиз тилида ҳарфлар ва товушларни фарқлаш жуда муҳим: улар учун кўплаб қоидалар ва кўплаб истиснолар мавжуд. Ушбу видеода ундошлар, ундош бирикмалар, унли бирикмалар ва аксанлар ҳақида гапирилади (Фонетика английского языка. Электронный ресурс: Фонетика английского языка (advance-club.ru). Дата обращения: 19.02.2022.).

Ann Bakerнинг “Tree or Three” (Elementary), “Ship or Sheep» (Intermediate) номли қўлланмалари – артикуляция қоидалари, расмлар, машқлар, диалоглар, тинглаш билан тўлиқ курс ҳисобланади. Minimal pairs машқларига алоҳида эътибор қаратилади (<http://www.shiporsheep.com/>). Серия English Pronunciation in Use. 3 даражада ишлаб чиқилган: Elementary, Intermediate, Advanced. Colin Mortimerнинг “Elements of Pronunciation” (Intermediate даражасидан юқори талабалар учун). Курсда 100 000 ортиқ мисоллар келтирилган. “New Headway Pronunciation Course” курси турли даражаларга мўлжалланган. Adrian Underhillнинг “Sound Foundations. Learning and Teaching Pronunciation” номли курси илғор инглиз тили ўқитувчилари ва талабалари учун яратилган (Подборка учебников и ресурсов по фонетике. Английский язык. Электронный ресурс: Подборка учебников и ресурсов по фонетике... | Language Kingdom. Туса полиглотов | ВКонтакте (vk.com). Дата обращения: 19.02.2022.).

Онлайн курсларда фонетик компетенцияларини ривожлантириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз (2.7-жадвалга қаранг):

2.7-жадвал.

Фонетик мазмундаги онлайн курслар

№	Онлайн курслар	Онлайн курсларнинг электрон ресурслари
1.	BBC Learning English	http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features
2.	видео с BBC	http://www.english-distance.ru/course/view.php?id=19
3.	Четыре урока фонетики для начинающих с объяснениями на русском	http://ef-englishfluently.blogspot.ru/p/10.html
4.	Вводный курс с озвучкой, всё на одной странице	http://real-english.ru/crash/lesson2.htm
5.	Sound Smart – курс Д.Шаповалова	https://www.youtube.com/playlist?list=PLB746D8FA81921..

6.	Интерактивный видео-курс по уровням от English Central (американский английский)	https://ru.englishcentral.com/videos#/browse-app?brow..
7.	Perfect Pronunciation - курс озвученных упражнений (американский англ):	http://www.learnersdictionary.com/pronex/pronex.htm
8.	Интерактивный сайт: Любят взрослые и дети	http://www.starfall.com/
9.	Статья с отличными советами «Как улучшить произношение»	http://englex.ru/how-to-improve-your-english-pronunci..

Фонетикада транскрипцияни ўрганиш жуда муҳим ҳисобланади. Шу сабабли транскрипцияни мустаҳкамлаш учун қуйидаги электрон ресурслардан фойдаланишни тавсия қиламиз:

Знаки транскрипции с озвученными примерами, разница между американским и британским. Электрон ресурс: <http://www.antimoon.com/how/pronunc-soundsipa.html>;
 Всё о транскрипции на русском. Электрон ресурс: <http://iloveenglish.ru/stories/view/vse-o-transkripts..>

Шунингдек, инглиз тили талаффузидаги хатолар устида ишлаш учун баъзи ўқув адабиётлар ва электрон ресурслардан фойдаланиш мумкин. Масалан, “Denny English” номли каналнинг видео талаффузлари мавжуд (<https://www.youtube.com/watch?v=NelS5trk1fk>, «Better English. A Remedial Course of English Phonetics” номли дарслик инглиз тили фонетикасининг коррекциялаш курси (<https://dfiles.ru/files/vt5thfqsx>), 2 қисмдан иборат «Get rid of your accent» номли дарсликда фойдаланилган Англия мактабларининг методикалари, Шевар де Нидзенинг “English: произношение, которому завидуют все или Как научиться говорить по-английски без русского акцента” номли курслари мавжуд (Подборка учебников и ресурсов по фонетике. Английский язык. Электронный ресурс: Подборка учебников и ресурсов по фонетике... | Language Kingdom. Туса полиглотов | ВКонтакте (vk.com). Дата обращения: 19.02.2022.).

Хулоса қилиб айтганда, инглиз тили фонетикасини ўқув адабиётлари, Интернет сайтлари, видеолар орқали ўрганиш талабаларнинг фонетик компетенцияларини такомиллаштиришга хизмат қилади.

References:

1. Английский язык: Учебное пособие по фонетике / Е.В.Кичигина, Р.А.Поперекова, Т.В.Финаева, Ю.А.Юртаева. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2002. – 113 с.

2. English Phonetics Английская Фонетика: знаки транскрипции, буквы и звуки. Электронный ресурс: English Phonetics, Audio. (audio-class.ru) Дата обращения: 14.01.2022.
3. Безуглова О.А. Практическая фонетика английского языка: Часть I. English pronunciation: Part I. – Казань, 2014. – 23 с.
4. Электронный ресурс: Фонетика английского языка (advance-club.ru). Дата обращения: 19.02.2022
5. Подборка учебников и ресурсов по фонетике... | Language Kingdom. Туса полиглотов | ВКонтакте (vk.com). Дата обращения: 19.02.2022.
6. Электрон ресурс: <http://iloveenglish.ru/stories/view/vse-o-transkripts..>

